

ЭКСТРАКЦИЯ ХЛОПКОВОГО МАСЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ СУБКРИТИЧЕСКОЙ ВОДЫ.

Холматов Ойбек Олим угли

Старший преподаватель,
Андижанский машиностроительный институт,
Республика Узбекистан, г. Андижан

Иминов Холмуродбек Элмуродбек угли

Студент,
Андижанский машиностроительный институт,
Республика Узбекистан, г. Андижан

E-mail: holmatov.oybek@bk.ru

Аннотация. Эта работа представляет собой экстракцию хлопкового масла с использованием субкритической воды. Эффективность экстракции при различных диапазонах температур (180–280°C), средних размерах частиц от 3 мм до менее 0,5 мм, соотношениях воды: затравки 0,5:1, 1:1 и 2:1 и экстракции были исследованы все времена в диапазоне 5–60 мин. Используя субкритическую воду, состав извлеченной масло был проанализирован с помощью газожидкостной хроматографии и сравнен с составом, извлеченным с использованием традиционной экстракции гексаном. Результаты показали, что оптимальная температура, средний размер частиц, соотношение вода: затравка и время экстракции составляли 270°C, <0,5 мм, 2:1 и 30 мин соответственно. Кроме того, экстрагированное масло было идентично экстрагированному традиционным гексановым методом.

Ключевые слова: экстракция, хлопковое масло, субкритическая вода, экстракция масла, вода как растворитель.

Введение. Хлопчатник широко распространен и культивируется в основном как на цветки (сам хлопок), так и на семена в разных странах, особенно где почва и погода наиболее подходят для его выращивания.

В прошлом извлечение хлопкового масла производилось путем ручного механического давления, чтобы выжать масло из семян. Это было очень трудоемко, и в лучшем случае можно было извлечь половину масла, содержащегося в семенах. В настоящее время хлопковое масло в основном извлекают методом экстракции растворителем, в качестве растворителя в основном используют гексан. Процесс экстракции можно просто описать как процесс выщелачивания, при котором твердые или жидкие компоненты удаляются и извлекаются из твердой массы путем экстракции растворителем. Добыча хлопкового масла на современных заводах включает в себя ряд этапов [1].

Эти шаги утомительны и включают в себя множество сложных процедур. К ним относятся подготовка семян, прессование грунтовок и приготовление на пару для облегчения процесса экстракции растворителем. Кроме того, сама стадия экстракции занимает очень много времени, приближаясь почти к 8 ч в качестве времени пребывания экстракции. В последнее время технология субкритической воды привлекла многих исследователей своим универсальным применением в области охраны окружающей среды в качестве экологичного альтернативного процесса, чем экстракция растворителем [2]. При нагревании в пределах критической точки воды (температура 374 °C, давление 22,1 МПа) под давлением, достаточным для сохранения жидкого состояния. Сообщалось, что вода (докритическая вода в этом состоянии) обладает отличительными свойствами, такими как низкая диэлектрическая проницаемость и высокое содержание ионов. Многие экстрагируемые компоненты из различной биомассы могут быть легко извлечены в этих условиях [3].

Целью данной работы было исследование использования субкритической воды для извлечения масла из семян хлопка. При типичной массе 10 г результаты сравнивали с результатами, полученными традиционными методами, для

изучения преимуществ использования метода субкритической воды для экстракции хлопкового масла [3].

Выбор модели структуры и граничные условия.

Экстракция гексаном. Перед началом опытов измеряли количество масла, содержащегося в семенах. Высушенные семена хлопка, использованные в этом исследовании, были очищены от шелухи, а масло экстрагировано гексаном. Десять граммов очищенных семян помещали в пластиковый контейнер емкостью 50 мл и к семенам добавляли 40 мл гексана. Затем пластиковый контейнер плотно закрывали и перемешивали с помощью вращающегося миксера, который помещали в печь, отрегулированную на 45°C.

Субкритическая добыча воды. Экстракцию докритической воды проводили в аппарате лабораторного изготовления, состоящем из нагревательной бани с установленной мешалкой. После этапа подготовки экстракцию докритической воды проводили в трубах из нержавеющей стали SUS 316, в.д. 0,0168 0,15 м² (при объеме реактора $34 \cdot 10^{-6}$ м³) с колпачки свагелок. Затем семена и расчетное количество воды загружали в трубу реактора [5]. Затем реактор герметизировали и погружали в предварительно нагретую масло парафиновую баню. Здесь очень важно отметить в качестве замечания по технике безопасности, что запаянную трубку нельзя переполнять, чтобы гидrolитическое давление расширяющейся жидкости не разрушило сосуд трубки. реактор оценивался по паровой таблице для докритических условий (насыщенный пар). По истечении желаемого времени реакции реактор немедленно охлаждали, погружая его в баню с холодной водой. Продукт экстракции разделяли на три фазы: масляную фазу, водную фазу (включая масло и воду) и твердую фазу, используя центрифугу и фильтр для отделения масляной фазы от водной фазы и твердой фазы [6].

Для отделенной водной фазы извлечение всей масло, полученной из водного слоя, осуществлялось путем добавления гексана для извлечения любой масло, которую можно было эмульгировать в воде. Затем гексан выпаривали при нагревании в печи при 80°C. Извлеченную масло затем взвешивали и записывали

данные. Эксперименты проводились в некоторых случаях в двойном или тройном порядке, чтобы избежать какой-либо неопределенности.

Анализ добытого масла.

Состав экстрагированной масло с использованием субкритической воды анализировали на газожидкостном хроматографе модели HP 6890, оснащенном колонкой БД-23 (60м 0,32мм 0,23 лм) с использованием газов-носителей H_2 , N_2 и воздуха с скорости потока 40, 3 и 450 мл/мин соответственно. Детектор работал при $250^\circ C$, инжектор при $230^\circ C$.

Первым шагом было измерение количества масла, содержащегося в семенах хлопка, использованных в исследовании. Следуя процедурам, описанным в материалах и способах, было обнаружено, что содержание масла составляет 15% по массе в расчете на сухую массу очищенных семян. Этот процент был принят за максимальное содержание масла в используемом хлопковом семени.

Теперь, чтобы обсудить условия экстракции, процесс экстракции проводился в различных рабочих условиях, чтобы найти оптимальные условия, как показано на рисунке 1, поэтому каждый раз менялся только один параметр, в то время как другие параметры экстракции оставались постоянными. Параметры экстракции классифицировали как температуру экстракции, время экстракции, соотношение растворителя (воды) и затравки, размер частиц и предварительную обработку затравки [7].

Рисунок 1. Технологическая схема для экстракции хлопкового масла.

Во-первых, влияние температуры на процесс экстракции за счет изменения температуры экстракции и сохранения других параметров постоянными. Температуры испытаний были: 180–280°C. На рисунках 2 показано влияние температуры экстракции на общий выход экстрагированного масла и общее количество твердых остатков за 10 минут экстрагирования при использовании 10 г очищенных и недробленых семян (диаметром 3мм). Отделение масла осуществлялось с помощью процедуры фильтрации для точного измерения содержания экстрагированного масла. Расчеты проводились исходя из максимального выхода экстракции при содержании масла 15%.

Результаты показали, что максимальный выход экстракции может быть получен при 270°C. Максимальное значение составило 0,33 г извлеченного масла (что составляет 21,7% от максимального содержания масла в 1,5 г). Однако измерения твердого остатка во время экстракции показали линейное снижение содержания твердого остатка при повышении температуры [8].

Второй заключался в определении оптимального времени экстракции путем изменения времени экстракции. Экстракцию проводили при температурах 190, 200, 210, 230, 250 и 270°C, для минимизации числа приведенных данных приведены только цифры, представляющие результаты 190, 250 и 270°C, а вода для соотношение семян 2:1 (оптимальная температура экстракции и соотношение воды и семян соответственно). Время экстракции тестировали в диапазоне 5–60 мин при сохранении других параметров постоянными. Исходя из этих условий, были проведены эксперименты и определены оптимальные время экстракции и сухой остаток [9].

Рисунок 2. Оборудование для экстракции хлопкового масла.

Результаты показали, что максимальный выход составил 64% от масла, изначально содержащегося в семенах. Соответственно оптимальные условия докритической водной экстракции хлопкового масла будут следующими:

- Температура экстракции: 270°C.
- Время: 30 мин.
- Соотношение вода: семена: 1:1
- Размер частиц: <0,5 мм

Анализ добытого масла:

Последним шагом в этом исследовании было убедиться, что полученное масло не разлагается в процессе экстракции, а также безопасно для использования в качестве пищевого масла. Результат газожидкостной хроматографии показан на рисунке 2. В таблице 1 показано сравнение жирнокислотного состава хлопкового масла, экстрагированного гексаном и субкритической водой. Полученные результаты показали, что жирнокислотный состав хлопкового масла, экстрагированного методом субкритической воды, практически не отличается от экстрагированного гексаном [10].

Выводы. В этой статье субкритическая вода использовалась как новый способ экстракции хлопкового масла. Основные выводы из этой работы заключаются в том, что оптимальная температура экстракции масла составляет WWW.HUMOSCIENCE.COM

270°C, оптимальное время экстракции – 30 мин, оптимальное соотношение растворитель: исходное сырье – 1:1, оптимальный размер частиц – <0,5 мм.

Сравнивая этот метод с традиционным методом экстракции гексаном, было обнаружено, что новый метод имеет более короткое время экстракции, обеспечивая экологически чистый процесс, поскольку в нем используется вода в качестве растворителя и не используются органические растворители.

Список литературы.

1. Deshpande GV, Holder GD, Bishop AA, Gopal J, Wender I. Extraction of coal using supercritical water. Fuel. 1984;63:956–960.

2. Холматов О.О., Муталипов Ф.У. “Создание пожарного мини-автомобиля на платформе Arduino” Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 2(83).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11307>

3. Холматов О.О., Дарвишев А.Б. “Автоматизация умного дома на основе различных датчиков и Arduino в качестве главного контроллера” Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2020. 12(81).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11068>

DOI:10.32743/UniTech.2020.81.12-1.25-28

4. Холматов О.О., Бурхонов З.А. “ПРОЕКТЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПАРКОВОК ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ” Международный научный журнал «Вестник науки» № 12 (21) Том 4 ДЕКАБРЬ 2019 г.

URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41526101>

5. Kholmatov O.O., Burkhonov Z., Akramova G. “THE SEARCH FOR OPTIMAL CONDITIONS FOR MACHINING COMPOSITE MATERIALS” science and world International scientific journal, №1(77), 2020, Vol.I

URL:http://en.scienceph.ru/f/science_and_world_no_1_77_january_vol_i.pdf#page=28

6. Холматов О.О., Бурхонов З., Акрамова Г “АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ РОБОТАМИ НА ПЛАТФОРМЕ ARDUINO” science and education scientific journal volume #1 ISSUE #2 MAY 2020

URL: <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/389>

7. Кабулов Н. А., Холматов О.О “AUTOMATION PROCESSING OF HYDROTHERMIC PROCESSES FOR GRAINS” Universum: технические науки журнал декабрь 2021 Выпуск: 12(93) DOI - 10.32743/UniTech.2021.93.12.12841

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12841>

DOI - 10.32743/UniTech.2021.93.12.12841

8. Холматов О.О., Негматов Б.Б “РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОФОРМ С БЕСПРОВОДНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ОТ ARDUINO” Universum: технические науки: научный журнал, – № 6(87). июнь, 2021 г.

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11943>

DOI-10.32743/UniTech.2021.87.6.11943.

9. Холматов О.О., Негматов Б.Б “АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ЗЕРНА” Universum: технические науки: научный журнал. – № 3(96). Часть 1. М., Изд. «МЦНО», 2022 г.

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13235>

DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13235

10. Холматов Ойбек Олим угли “АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗЕРНОВЫХ ОСУШИТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПЛК” Universum: технические науки: научный журнал. – № 3(96). Часть 1. М., Изд. «МЦНО», 2022 г.

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13234>

DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13234

11. Холматов Ойбек Олим угли, & Негматов Бегзодбек Баходир угли. (2022). МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУЗОВ. E Conference Zone, 219–221.

URL: <https://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/196>

12. Kholmatov Oybek Olim ugli, & Negmatov Begzodbek Bakhodir ugli. (2022). OPTIMIZATION OF AN INTELLIGENT SUPPLY CHAIN

MANAGEMENT SYSTEM BASED ON A WIRELESS SENSOR NETWORK AND
RFID TECHNOLOGY. E Conference Zone, 189–192.

URL: <http://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/467>

13. Oqilov Azizbek, Oripov Shoxruxmirzo, Eshonxodjayev Hokimjon
Xotamjon o'g'li, Sobirov Anvarjon Sobirov . Remote Control of Food Storage
Parameters Based on the Database //

URL: <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1872>

14. Окилов А.К. УЛУЧШЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ
РАСТВОРИМЫХ И ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ // Universum: технические науки :
электрон. научн. журн. 2021. 11(92).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12624>

15. Oqilov, Azizbek. "Analysis of Options for the Process of Separation of
Liquids into Fractions." Texas Journal of Engineering and Technology 9 (2022)

URL: <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1871>